

Adela SCUTARU-GUȚU

dr., director, DVV International Moldova

Vocația de promotor al educației adulților

Rezumat: Schimbările tehnologice fulgerătoare, dar și reconfigurarea contextului economic și social invalidează mai rapid ca oricând cunoștințele achiziționate în context formal, oricât de mult și cu succes ar reuși sistemul educațional să asigure modernizarea proceselor. Astfel, învățarea și educația adulților, în toate manifestările ei, nu doar în sensul formării profesionale continue, vine nu numai ca un element cardinal al edificării unei culturi a învățării permanente, dar și ca un domeniu de reinventare a cadrelor didactice, de prelungire a

carierei didactice pe o durată cât mai lungă și de menținere a senzației de implicare utilă pentru profesori și formatori. Însă pentru a-și îndeplini misiunea de motivare și iluminare, profesorii, dar mai ales formatorii pentru adulți, trebuie să învețe ei înșiși a trăi bucuria predării-învățării, bucuria de a face lucrurile pe-așezate, fără impacientare didactică, cu vocația unui actor și regizor care savurează plăcerea creării unui context creativ și îmbietor de descoperiri și formare de competențe, pe măsura și pe placul beneficiarilor de orice vârstă și experiență anterioară.

Cuvinte-cheie: învățarea și educația adulților, formator, bucuria învățării, demers didactic.

Abstract: Current swift technological changes, as well as reconfiguration of the economic and social context invalidate faster than ever before the knowledge acquired in a formal context, no matter how much and successfully the educational system manages to ensure the modernization of processes. Thus, adult learning and education, in all its manifestations, not only in the sense of continuous professional training, becomes not only as a cardinal element of building a culture of lifelong learning,

but also as a field of teacher reinvention, teaching career extension for as long as possible and maintaining the feeling of useful involvement for teachers and trainers. But in order to fulfil their mission of motivation and enlightenment, teachers - and especially adult educators – must learn themselves to live the joy of teaching-learning, the joy of doing things smoothly, without didactic impatience, with the vocation of an actor or a play director who enjoys the pleasure of creating an inviting context for discoveries and competence training, tailored to the needs of beneficiaries of any age and previous experience.

Keywords: Adult Learning and Education (ALE), trainer, joy of learning, didactic approach.

Unul din paradoxurile timpurilor pe care le trăim este că domeniul educației – prin definiție menit să asigure dezvoltare și deschidere – se confruntă cu o trenare la nivel terminologic tocmai în raport cu principalii actori din domeniu. Ne referim aici nu la amplele reforme din învățământul formal, ci la un domeniu care se vrea scos din anonim și amplificat. Bineînțeles, avem noțiuni încetățenite de *educatori*, *învățători* și *profesori*. În contexte de lirism excesiv se mai utilizează sinonime – care mai arhaice, care cu tentă de inovare – *dascăli*, *îndrumători*, *mentori* sau *formatori*. Totuși, un sector întreg din realitatea cotidiană, dar cu prea puțină recunoaștere în mediile de educație, și anume domeniul *învățării și educației adulților*¹ (IEA), deocamdată mai rămâne în așteptarea unui termen care ar exprima explicit teoria și practica în domeniu.

La utilizarea conceptului de *andragog*, apropo, validat de resursa <https://dexonline.ro>, uzuală în unele țări occidentale, unor vorbitori din spațiul nostru cultural li se creează asocierea – de altfel improprie – cu elementul de compunere ”andro”, care ar sugera doar o accepție masculină a noțiunii. În realitate, *andragogia* ca ramură de cercetare și practică educațională este un concept destinat delimitării de pedagogie – un domeniu mai încetățenit, dar care vizează educația copiilor și a tinerilor. Accepția de „formator”, este și ea redusă ca recunoaștere. Deși recent confirmat în Clasificatorul Ocupațiilor din Republica Moldova, formatorul este asociat, iarăși pe nedrept, mai mult cu activități ale societății civile, contestate în sensul calității și profunzimii de către specialiștii acreditați din educație. În unele țări de sorginte slavonă (Belarus, Ucraina) a fost împământenit termenul *educator*, care se deosebește de educatorul specializat în dezvoltare timpurie și desemnează în mod explicit specialistul în educația adulților. La noi, o astfel de inovație lingvistică nu este deocamdată testată în uz. Reticența provine din faptul că noua formațiune lexicală ar putea fi percepută ca o greșeală de tipar sau de pronunție. Sau poate merită o încercare?

Dincolo de terminologie, să revenim la esențe. De ce ar fi specialistul în educația adulților o aspirație necesară și tentantă în secolul al XXI-lea? Din simplul motiv că progresul tehnologic invalidează pe parcursul carierei competențele obținute doar în cadrul educației formale. În primă instanță, întrucât un profesionist de 40 de ani nu mai poate conta pe formarea universitară, obținută cu circa 15

ani în urmă. Procesele se actualizează atât de rapid încât, fără o reînnoire a învățării, specialistul în floarea vârstei și cu potențial creativ devine pasibil de înlocuire. Și nu e vorba doar de competențe TIC, care, datorită pandemiei, capătă un caracter transversal și indispensabil, indiferent de domeniul de predare-învățare. Capacitatea de a structura un demers didactic tentant pentru fiecare participant la învățare rămâne o provocare pentru profesori de la nivel preuniversitar, cât și pentru cei din învățământul superior, în pofida multitudinii de oferte de perfecționare și a exigențelor de reînnoire periodică a prestației. Lucrurile se complică și mai mult în cazul educației adulților, unde nu avem sau avem infim de puține persoane realmente specializate în domeniu. De obicei, formările pentru adulți sunt desfășurate de cadre din învățământul formal, care – să fim sinceri – nu prea lesne renunță la rolul de Demiurg al cunoașterii, oricât de mult s-ar insista pe o modernizare a abordărilor, pe democratizarea proceselor și pe acceptarea unor roluri de mentori și moderatori de proces. Departe de noi orice retorică destructivă, mai curând intenționăm o pledoarie pentru opțiunea de *practician în andragogie* ca soluție de diversificare și prelungire a carierei didactice într-o țară în care, în 2019, populația de la 60 de ani în sus constituia circa 20,6%², iar rămânerea seniorilor în activitatea de predare – dar și de învățare în aceeași măsură – este o stringență nu doar pentru suplimentarea pensiilor de subzistență, ci mai ales pentru menținerea vigoriei emoționale și cognitive a adulților.

De ce în spațiul nostru învățarea la adulți și educația maturilor este totuși atât de nepopulară, oscilând în raza 1-5% față de cote de până la 50% în țările occidentale și cele nordice? Ce ar putea impulsiona aviditatea de luminare și dezvoltare personală indiferent de vârstă? Deși anul în curs pare să fi demolat personalitatea învățătorului, profesorului, formatorului, punând între oameni ecrane de instalații de plexiglas, de fapt, rolul cadrului didactic se amplifică. Stavilele apărute în comunicarea directă generează atribuții adeseori contrare uzanțelor. Vom îndrăzni să avansăm ideea că, acum mai mult ca oricând, atât profesorul din formal, cât și formatorul din nonformal sunt forțați de împrejurări să cultive, în primul rând, *bucuria învățării*. E un rol oarecum de bufonadă tragică, nu pentru lipsă de seriozitate, ci din contră: pentru că se presupune cultivarea unei stări de bine și de renunțare la gravitate, atunci când nici cel ce

1 În terminologia UNESCO *Adult Learning and Education* (ALE)

2 <https://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=6472>

joacă rolul nu este tocmai într-o stare sufletească majoră. Și totuși vom insista pe această stare de bine.

Nu o dată s-a afirmat că o bună parte din adulți evită învățarea la maturitate din cauza unor experiențe negative de învățare în școală. Nu e nici pe departe problema cadrelor didactice din diferite epoci, deși actuala populație matură de la noi a prins și perioade de predare cu mai multă doză de clasicism, de austeritate și mai axată pe acumulare de cunoștințe, adesea irelevante sau parțial relevante pe termen scurt. Elevii de azi, deși participă la un proces mult mai democratizat de învățare, trăiesc o altă discrepanță – școala, care se raliază la progresul tehnic mai mult prin dotări performante și mai puțin prin regândirea, mult mai complexă, a demersului didactic în cheia progresului tehnic. În viața extrașcolară, tinerii și copiii trăiesc o frenezie digitală – accesând aplicații care mai de care mai incredibile, devenind producători de materiale digitale – secvențe de film, animații, colaje. Iar la școală, ca și elevii de odinioară, ascultă profesorul atotcunoscător, deși om și, implicit, mai puțin cuprinzător decât orice enciclopedie digitală gratuită. Cum ziceam și cu o altă ocazie, profesorul are tablă interactivă, de pe care, evident, nu se ridică praf de cretă, însă care este mai mult decât un instrument în vogă, care impune o regândire a întregului demers didactic. Orice inovație vine nu doar cu facilități, ci și cu responsabilități sporite. Tabla digitală ne scutește de cretă, dar ne impune să ne imaginăm cum facem ca un text, pe care învățăceii îl pot considera anost, să fie transpus în material relevant și aplicabil la experiența cotidiană. Nu zicem, că orice subiect, mai ales dintr-un curriculum clasic, poate fi transfigurat în cheia pragmatică. Și nici nu e cazul! Însă doar transformarea unui text sau curs în prezentare pe diapozitive digitale nu este neapărat inovație. O inovație ar fi crearea unei noi experiențe de învățare, iar psihologii nuanțează că ar fi, de fapt, crearea unor emoții din registrul bucuriei, care ar fi nu doar o stare de bine în procesul curent și nemijlocit de studiere, ci și o motivație pe termen lung.

Cum poate fi creată starea de bine în educația adulților? Cineva ar zice: simplu, prin oferire de conținuturi captivante și necesare. Dar cum să faci concurență Internetului la capitoul "conținuturi"? Ce să oferi să fie într-adevăr atrăgător pentru minte? Rețeaua globală este un registru greu de depășit: de la materiale științifice, biblioteci digitale, opinii ale unor specialiști avizați până la deraieri cognitive ale unor diletanți sau chiar troluri, producători de confuzie și tratare tendențioasă. Tocmai aici intervine principalul atu al specialistului în didactică, ființă umană integră față de rețeaua oarecum neînsuflețită, dacă e privită ca resursă separată și fără medierea învățării de către un profesionist. Specialistul în educație are experiență de predare, dar și de învățare, posedă discernământ științific, capacitate de a tria informația, aptitudini de a prezenta materia în cheie (sau mai multe abordări) proprie, de a adapta învățarea la

diverse registre de asimilare. Profesorul sau formatorul poate doza cantitatea de informație, poate face rocadă, delegând formabililor actul descoperirii independente, mult mai antrenantă decât ascultarea de explicații; poate ajusta complexitatea, în raport cu obiectivul învățării – e cumva un scop de sporire a performanței sau poate unul remedial, de compensare a unor cunoștințe și competențe, sau unul de asigurare a unui nivel intermediar între cele două. Impresia generală este că profesorii chiar cunosc o multitudine de metode și tehnici. Am extrapola un pic ideea, afirmând că formatorii de formatori se confruntă cu o adevărată provocare în a prezenta metode și tehnici noi – atât de cunoscute, ca noțiune și esență, sunt instrumentele didactice.

Spațiu de inovare ar fi interiorizarea cunoștințelor și a dexterităților didactice și utilizarea echilibrată a acestora. Am observat o tendință la practicienii în formare de a face uz abuziv – în sens numeric – de metode. E evident că aprecierea mediului vine adesea din parametri cantitativi – câte metode am folosit! Iar specialiștii în didactică, perfecționiști în cea mai mare parte, își doresc însemnele performanței. Totuși, îndrăznim să afirmăm, anume echilibrul, capacitatea de a nu exagera face diferența între un "vânător de apreciere" și un profesionist autentic. Capacitatea de a reduce, a renunța, a limita, paradoxal, pare a fi la mare căutare în prezent.

Și nu e vorba doar de instrumente didactice. Să revenim la ideea de mai sus despre profilul formatorului ca *actor al spectacolului educațional*. Împărtășim convingerea că educația este într-un fel o creare de spectacol ca acțiune incluzivă, în care trăiești stări, îți limpezești experiențe și emoții, avansând spre înțelegerea nuanțată a lucrurilor. Și iată un alt element al inovării, pe care îl impun realitățile formatorilor, mai ales în educația adulților: echilibrarea sobrietății cu bucuria. Specialiștii în educație sunt forțați să ia lucrurile în serios – cu educația nu e de glumă! Din totdeauna, profesorul, învățătorul, instructorul a fost și este perceput ca o ființă lipsită de superficialitate, un exemplu de caracter așezat și structurat. De aici și autoritatea proverbială – chiar și în condiții de relativă diminuare – în comunitate. Totuși, atât copiii de astăzi, cât mai ales adulții care pot fi și ei, fiecare în parte, extrem de sobri și robusți în atitudine, nu mai pot trăi bucuria învățării doar prin exigențe și constrângeri. Practica educațională convinge că starea de bine este mai *motivantă*. Cum creăm o stare de bine? Prin generarea unor situații mai puțin rodite, prin atmosferă caldă și binevoitoare, prin destinderea încordării, valorificând ludicul și umorul rafinat și dozat. E posibil? Uneori pare oximoronică această postură de profesor sau formator mai puțin încorsetat în seriozitate. Mai bine formator plin de voce bună, care produce împreună cu formabilii rezultate măsurabile, decât un formator doct, dar plin de aere și importantă, incapabil să motiveze și să ghideze spre învățare. Și nu e întotdeauna neapărat să folosești cel mai

recent *know-how* în materie de predare, e mult mai important să (re)trezești în cei care ți s-au încredințat spre luminare farmecul micilor bucurii ale căutărilor și descoperirilor, la fel cum acum, în era fotografiilor digitale, uneori tresari mai intens, punând mâna pe o fotografie în alb-negru, pe hârtie, eventual, îngălbenită, dar asupra căreia fotografii și protagoniștii au muncit să capteze o stare, un gând, un moment esențial.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Johanni Larjanko & Ruth Sarrazin. Editorial. Revista Educația Adulților și Dezvoltare, nr. 86, 2019, Bonn. Pe: <https://www.dvv-international.de/en/adult-education-and-development/editions/aed-862019-the-good-adult-educator/introduction/editorial>
2. Mircea Miclea. Scoala de maine. Pe: <https://www.edupedu.ro/mircea-miclea-scoala-de-maine/>
3. Popovic Katarina. Skills and competencies for life and work – magic recipe? Pe: https://www.dvv-international.de/files/Inhalte_Bilder_und_Dokumente/Microsite_AED/Ausgabe_83/AED-83_ENG_150dpi.pdf pag. 27